

Ένα αξιοσημείωτο εγχειρίδιο του Max Born.

Στέλιος Τσεκούρας.

6 Ιουλίου 2020

1 Εισαγωγή.

1.1 Η τοποθέτηση του προβλήματος.

Ο δε ανεξέταστος βίος ου βιωτός
ανθρώπω.

Σωκράτης.

καθοδηγώ= συμβουλεύω, νουθετώ,
υποδεικνύω εις τινα την ακολουθητέαν
οδόν ενεργείας, τον πρέποντα τρόπον
δράσεως, συμπεριφοράς.

Μέγα Λεξικόν όλης της Ελληνικής
Γλώσσης, Δ. Δημητράκου, Αθήνα
1964, τόμος Δ, σελ: 3517.

Ένα από τα καθήκοντα του συνειδητού διδάσκοντα οφείλει να είναι η σαφής διάκριση ανάμεσα στην *μορφή* των διδασκόμενων αντικειμένων και στο *περιεχόμενό* τους. Και τούτο επειδή καλείται να διδάξει στηριγμένος σε κατευθυντήριες αρχές που αδιαφορούν ολότελα για την γνωστική (επομένως και ψυχική) ισορροπία του ίδιου και των μαθητών του. Παρόμοια, ο διδασκόμενος καλείται να αποστηθίσει ένα σώμα πληροφοριών για τις οποίες δεν του ζητείται παρά μόνο η ικανότητα μηχανικής εφαρμογής των διδαγμένων. Το διδασκόμενο αντικείμενο θεωρείται¹ δηλαδή 'άθροισμα' κάποιων γνώσεων οι οποίες αρκεί να αναφερθούν επί τροχάδην ενώ δεν εξετάζεται καθόλου το απαραίτητο ερώτημα: ποιά είναι τα σημαντικά (και, επομένως, απαραίτητα για την *κατανόηση*) στοιχεία του διδασκόμενου αντικειμένου; Με δυό λόγια, η κατανόηση δεν είναι *αίτημα* της σύγχρονης

¹ Από τους υψηλά ιστάμενους. Σ.Τ.

διδασκαλίας! Πληθώρα παραδειγμάτων που επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό μας αυτό βρίσκονται εύκολα αν εξετάσει κανείς σύγχρονα textbooks. Φαίνεται να κυριαρχεί σε αυτά μια βιαστική παράθεση των θεμελιωδών εννοιών προκειμένου ο εκπαιδευόμενος να φθάσει 'γρήγορα' στις απαιτήσεις των άνωθεν επιβεβλημένων αναλυτικών προγραμμάτων. Υπάρχουν, παρόλα αυτά, βιβλία τα οποία ικανοποιούν μεν τις απαιτήσεις των αναλυτικών προγραμμάτων, παρουσιάζουν όμως τα διδασκόμενα αντικείμενα με κατανοητό και ευεργετικό για την συγκρότηση του μαθητή τρόπο.

Ένα τέτοιο βιβλίο είναι το γνωστό εγχειρίδιο του Max Born: *Η Θεωρία της Σχετικότητας του Einstein*, [1]. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο I.M. Yaglom χαρακτηρίζει, στο δικό του μνημειώδες σύγγραμμα [8], το βιβλίο αυτό *αξιοσημείωτο*². Στο παρόν άρθρο αναλύω τα κεφάλαια II, IV και V του [1] και προσπαθώ, αναπτύσσοντας την δική του, υποδειγματική, προσέγγιση των θεμελιωδών εννοιών, να δείξω ότι πολλά θεμελιώδη ζητήματα χάνονται στα σύγχρονα textbooks.

Το [1] επιλέχθηκε έπειτα από προσπάθειες δεκαετιών να βρω μια εισαγωγή στην Θεωρία της Σχετικότητας που να *καθοδηγεί* τον αναγνώστη δείχνοντάς του τους απαραίτητους (και, επομένως, προαπαιτούμενους) για την κατανόησή της *τρόπους του σκέπτεσθαι*. Παρότι, στο εγχειρίδιό του, ο Max Born δεν αναφέρεται ρητά σε *τρόπους του σκέπτεσθαι*, ο εξασκημένος αναγνώστης θα καταλάβει ότι στην πραγματικότητα είχε απαντήσει πολλά και δύσκολα ερωτήματα προτού ξεκινήσει το ταξίδι συγγραφής του [1]. Το, κλασικό πια, βιβλιαράκι του Alfred North Whitehead (1861-1947), *Modes of Thought*, [9], μπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιμο στον μεθοδικό μελετητή.

Παρόλες τις ασταμάτητες διαφημιστικές καμπάνιες οι οποίες, κάθε φορά, διατείνονται ότι προσφέρουν up-to-date ή user-friendly εισαγωγές στην Θεωρία της Σχετικότητας, αυτό που γρήγορα διαπιστώνει ο κριτικός αναγνώστης είναι ότι όλες τούτες οι εισαγωγές αποσκοπούν μόνον να εξασκήσουν τον αναγνώστη στις calculational skills ενόσω δεν έχουν τίποτε να πουν για τους υποκείμενους τρόπους του σκέπτεσθαι, τους οποίους συνηθέστατα αποσιωπούν και οι οποίοι αποτελούν την πεμπτούσια της Επιστημονικής σκέψης. Στο βαθμό που η υπερτριακονταετής διδακτική μου εμπειρία με είχε πείσει ότι τούτοι οι υποκείμενοι τρόποι του σκέπτεσθαι έχουν την ουσιαστική σημασία, μου ήταν αδύνατον να εμπιστευτώ πλέον τις διαφημιστικές καμπάνιες και προτίμησα να ακολουθήσω την συμβουλή *'πίσω στους κλασικούς'*. Ας ειπωθεί παρεμβατικά, προς άρση ενδεχόμενων παρεξηγήσεων, ότι πιστεύω βαθειά στην αξεδιάλυτη ενότητα της Φυσικής και των Μαθηματικών, όπως αυτή αναδεικνύεται μέσα από το έργο όλων των μεγάλων φυσικών και μαθηματικών του παρελθόντος και του παρόντος. Η εδώ και δεκαετίες μεθοδεύομενη παρεκλυστική τακτική απέναντι σε τούτη τη σύνδεση οδήγησε στην παραγωγή διδασκόντων (όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης!) οι οποίοι απλώς συμμορφώνονται με τις άνωθεν εντολές.

²[8], σελ: xi.

1.2 Ο άνθρωπος Max Born.

Γερμανοεβραϊός φυσικός και μαθηματικός ο Max Born γεννήθηκε στο Breslau της Γερμανίας (σημερινό Wrocław της Πολωνίας) το 1882 και πέθανε στο Gottingen το 1970. Γιός του Gustav Born, καθηγητή της Εμβρυολογίας στο Πανεπιστήμιο του Breslau, και της Gretchen Kauffmann. Παντρεμένος (σε έναν όχι και τόσο ευτυχισμένο γάμο) με την Hedwig Martha Ehrenberg με την οποία απέκτησε τρία παιδιά, την Irene, την Gritli και τον Gustav (1921-2018), ο οποίος έγινε διάσημος καθηγητής Φαρμακολογίας. Μεταξύ των μαθητών του συγκαταλέγονται οι Max Delbruck, Maria Goepfert-Mayer, Pascual Jordan, J. Robert Oppenheimer, Victor Frederick Weisskopf, Enrico Fermi και αρκετοί άλλοι. Το 1954 τιμήθηκε με το βραβείο Nobel Φυσικής μαζί με τον Walther Wilhelm Georg Bothe (1891-1957) για την συνεισφορά τους στην πιθανορρατική ερμηνεία της Κβαντομηχανικής. Μια ενδιαφέρουσα βιογραφία του (γραμμένη από τον Silvan Schweber) βρίσκεται στο Λήμμα Max Born της Encyclopedia Britannica, [17]. Πνεύμα βαθύ και διεισδυτικό, αξεπέραστος δάσκαλος και άνθρωπος με ευρύτατο βάθος γνώσεων, ο Max Born μπορεί να φανεί πολλαπλά χρήσιμος στο σύγχρονο εκπαιδευτικό ο οποίος θα προσπαθήσει να μελετήσει το έργο του. Αν μάλιστα ο εκπαιδευτικός αποφύγει συνειδητά να εμπλακεί σε φιλοσοφίζουσες διαμάχες, που μόνον εμπόδια μπορούν να του φέρουν, αλλά εστιάζει την προσοχή του στα έργα που αφορούν την Φυσική ή σε εκείνα στα οποία ο μεγάλος επιστήμονας αναπτύσσει τις προσωπικές του απόψεις, τότε θα χτίσει μια ευρύτατη γκάμα απαντήσεων σε πάμπολλα ερωτήματα που τίθενται κατά τη διάρκεια της ζωντανής διδασκαλίας.

Βιβλία που δείχνουν τις προσωπικές απόψεις του μεγάλου φυσικού και δασκάλου είναι τα παρακάτω³.

- *The Restless Universe*, Blackie and Son Limited, London and Glasgow, 1935.
- *The Constitution of Matter - Modern Atomic and Electron Theories*, Methuen and Co, Ltd, London, 1923.
- *Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light*, 7th expanded edition, Cambridge University Press, 1999.
- *Physics in my Generation*, Springer Verlag, New-York, Heidelberg, Berlin, 1969.
- *Physics and Politics*, Basic Books Publishing Co., Inc., New-York, 1962.

1.3 Πως προσεγγίζω το [1] στο παρόν άρθρο.

Από το εγχειρίδιο του Max Born, [1], θα σταχυολογήσω εκείνα τα σημεία των κεφαλαίων II, IV και V τα οποία αναδεικνύουν τους υποκείμενους τρόπους του σκέπτεσθαι.

³Οφείλω να υπενθυμίσω ότι τα περισσότερα από αυτά τα βρίσκω εύκολα κανείς σε ψηφιακή μορφή. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα της εποχής μας το οποίο αποκρύβεται συστηματικά στην ελληνική εκπαίδευση

Προκειμένου να τονίσω, ευθύς εξαρχής, το πόσο δύσκολη δουλειά είναι η συγγραφή τόσο υποδειγματικού εγχειριδίου θα επιστήσω την προσοχή του αναγνώστη στα όσα επισημαίνει ο Max Born στον Πρόλογο της δεύτερης (1962) γερμανικής έκδοσης του βιβλίου: *"Therefore I suggested to the publishers a thoroughly revised and modernized edition, provided a younger collaborator could be found. Professor Gunther Leibfried, then at Göttingen, now at Aachen, accepted my proposal to help me, and as the work of scanning the literature, formulating new sections, revising the text, and the like, was more than he could do, he found a collaborator in Dr. Walter Biem, one of the members of his department. We have used the English edition of 1924 as a skeleton, but have revised the whole text, rewriting many sections and adding a few. The main changes are in Chapters VI (Special Relativity) and VII (General Relativity). For instance, the derivation of the law connecting mass and energy and of the formula expressing the velocity dependence of these quantities has been much improved by applying the conservation laws of energy and momentum to the case of an inelastic collision. The account of the empirical tests of general relativity has been brought up to date, and the prospects of future developments are indicated. The section "Macrocosm and Microcosm" of the old edition has been replaced by one on "Cosmology", giving a very brief survey of the modern situation"*. Σε τούτη την παράγραφο ο μεγάλος θεωρητικός φυσικός μας δείχνει ότι πραγματικά γνοιαζόταν για την εκπαίδευση, ότι δεν την θεωρούσε πάρεργο, ότι δεν χρησιμοποιούσε την έρευνα σαν άλλοθι προκειμένου να απέχει από τα διδακτικά καθήκοντα. Αντίθετα τονίζει ότι η δουλειά που απαιτούνταν για την δεύτερη έκδοση ήταν τεράστια και περιλάμβανε *σάρωση της βιβλιογραφίας, ξανα-συγγραφή ολόκληρων κεφαλαίων*, συμπεριληψη των πειραμάτων που έγιναν ανάμεσα στην πρώτη και την δεύτερη έκδοση αλλά και κατευθύνσεις για την μελλοντική ανάπτυξη των προβληματισμών. Στο εύλογο ερώτημα που θα μου απευθυνθεί, γιατί επέλεξα ένα βιβλίο που είναι ήδη πάνω από 50 χρόνων χωρίς να νοιαστώ για το ότι σίγουρα θα έπρεπε να έχει υποστεί μια τρίτη βελτίωση, απαντώ ότι κρίνω άσκοπο να στερήσω τον Έλληνα εκπαιδευτικό από το μεγαλείο της δεύτερης έκδοσης το οποίο συνίσταται στο ότι αυτή αναδεικνύει τους *υποκείμενους τρόπους του σκέπτεσθαι*, αφού αν έκανα κάτι τέτοιο θα είχα συνεισφέρει στην ισχυροποίηση του κυρίαρχου σκιοταδισμού. Δυό λόγια σχετικά με την απόφαση να αφήσω αμετάφραστες στα ελληνικά όλες τις αναφορές στο [1]. Η απαιτούμενη εργασία για τούτο το άρθρο γίνεται στο λιγοστό χρόνο που απομένει μετά την υλοποίηση των κύριων επαγγελματιών μου καθηκόντων. Από την άλλη μεριά, η μετάφραση εκτενών αποσπασμάτων απαιτεί δυσανάλογα μεγάλο χρόνο ενώ διατρέχει και τον κίνδυνο παραπλανητικής απόδοσης των εννοιών εξαιτίας της βιασύνης. Εξάλλου τα αγγλικά είναι σήμερα τόσο διαδεδομένα, τόσο απαραίτητα και τόσο οικεία σε μεγάλο τμήμα των μορφωμένων ανθρώπων γλώσσα που θεωρώ γελοίο το να παραβλέπουμε αυτήν την πραγματικότητα.

2 Max Born (1962): Η θεωρία της σχετικότητας του Einstein, [1].

Από την απλή θέα των τίτλων των πέντε⁴ πρώτων κεφαλαίων του βιβλίου του Max Born, [1], ο αναγνώστης θα συμφωνήσει ανεπιφύλακτα ότι πράγματι αυτά είναι τα προαπαιτούμενα για μια εισαγωγή στη θεωρία της Σχετικότητας. Όμως τούτη η συμφωνία είναι επιφανειακή όσο δεν συνοδεύεται από μια ανάλυση του περιεχομένου τους. Θα γίνει αντιληπτό, στη συνέχεια, ότι εκείνο που έχει σημασία για την διαμόρφωση των τρόπων του σκέπτεσθαι είναι ακριβώς το εν λόγω περιεχόμενο.

2.1 Κεφάλαιο II: Οι θεμελιώδεις νόμοι της κλασικής Μηχανικής.

- Historically, mechanics took its start from the doctrine of equilibrium, or statics; the development from this point is also the most natural one logically. Besides the forces that occur in man's body or those of his domestic animals he encounters others, above all in the events that we nowadays call elastic. The force necessary to stretch a bow or a crossbow belongs to this category. Now, these forces can easily be compared with weights. If for example we wish to measure the force that is necessary to stretch a spiral spring a certain distance, then we find by trial what weight must be suspended from it to effect equilibrium for just this extension. The force of the spring is then equal to that of the weight, except that the former exerts a pull upwards but the latter downwards. The principle used here is that in equilibrium all forces cancel; this is Newton's principle of the equality of action and reaction. If such a state of equilibrium be disturbed by weakening or removing one of the forces, motion occurs. The raised weight falls when it is released by the hand supporting it, that is, furnishing the reacting force. The arrow shoots forth when the archer releases the string of the stretched bow. This is the starting point of dynamics, which seeks to discover the laws of this process.*
- The Study of Motion - Rectilinear Motion.*

Fig. 6 Motion of a point on the x-axis with constant velocity $v = \frac{1}{2}$ cm./sec.

Fig. 7 Representation of the motion of a point (Fig. 6) in an xt-coordinate system.

⁴Για την Εισαγωγή πρέπει να κάνουμε υπομονή να εξετάσουμε τι συγκεκριμένα λέει.

the smaller the velocity, the steeper the graph. A point that is a

Fig. 8 Uniform motion with different velocities $v=0, 1, 2, 5 \text{ cm./sec.}$

same value of x for all times t (Fig. 8).

Fig. 9 Uniform motions with sudden changes of velocity

Fig. 10 Motion of a point with a series of sudden changes of velocity.

Fig. 11 Continually changing velocity.

Fig. 12 A point starts at the time $t=0$ at $x=0$ with the velocity 5 cm./sec. and undergoes a change of 10 cm./sec. after each tenth of a second.

Fig. 13 A point starts at the time $t=0$ at $x=0$ with an acceleration of 100 cm./sec.² Compare with Fig. 12.

- Motion in a Plane.

ONCE EXTEND OUR METHOD OF REPRESENTATION TO THIS CASE. WE TAKE AN

Fig. 14 Uniform motion in a plane represented in an x, y, t -coordinate system. After 1, 2, 3, 4, . . . sec. the point in the x, y -plane has reached the foot of the parallel line which bears the number 1, 2, 3, 4, . . . respectively.

Fig. 15 Accelerated motion in a plane (compare legend of Fig. 14).

- *Circular Motion.*

- Motion in Space.* Our graphical method of representation fails for motions in space, for in this case we have three space coordinates x, y, z and time has also to be added as a fourth coordinate. But unfortunately our visual powers are confined to three-dimensional space. For the methods of analytical geometry allow us to treat the properties and relationships of spatial configurations as matters of pure calculation without requiring us to use our visual power or to sketch figures. Indeed, this process is much more powerful than geometric construction. Above all, it is not confined to the dimensional number three but is immediately applicable to spaces of four or more dimensions. In the language of mathematics the concept of a space of more than three dimensions is not at all mystical but is simply an abbreviated expression of the fact that we are dealing with things that are fully determined by more than three numbers data... The view of kinematics as geometry in a four-dimensional $xyzt$ -space has the advantage of allowing us to apply the well-known laws of geometry to the study of motion. But it has a still deeper significance that will become apparent in the discussion of Einstein's theory. It will be shown that the concepts space and time, which are derived from quite different kinds of experience, cannot be sharply differentiated at all as objects of physical measurement. If physics is to retain its maxim of recognizing as real only what is physically observable, it must combine the concepts space and time into a higher unity, namely, a four-dimensional expanse. Minkowski called this the "world" (1908), by which he wished to express that the element of all order of real things is not place or point of time, but the "event" or the "world point", that is, a place at a definite time. He called the graphical picture of a moving point a "world line", an expression that we shall continue to use. Rectilinear uniform motion thus corresponds to a straight world line, accelerated motion to one that is curved.
- Dynamics-The Law of Inertia.* Galileo was the first to take the right point of view. He observed that it is a fallacy to assume that wherever there is motion there must always be force. Rather it must be asked what quantitative property of motion is in a regular fixed

relation with force, whether it be the position of the moving body, its velocity, its acceleration, or some composite quantity dependent on all of these. No amount of reflection will allow us to derive an answer from philosophy. We must address ourselves directly to nature. The answer which she gives is that force has an influence in effecting changes of velocity but that no force is necessary to maintain a motion in which the magnitude and the direction of velocity remain unaltered. And conversely, where there are no forces, the magnitude and direction of the velocity remain unaltered; thus a body which is at rest, and one that is moving uniformly and rectilinearly continues to move uniformly and rectilinearly. The law of inertia (or persistence) is by no means so obvious as its simple expression might lead us to surmise. In our experience we do not know of bodies that are really withdrawn from all external influences; and, if we use our imaginations to picture how they travel in their solitary rectilinear paths with constant velocity through astronomic space, we are at once confronted with the problem of the absolutely straight path in space absolutely at rest, with which we shall have to deal later. For the present, we shall interpret the law of inertia in the restricted sense in which Galileo meant it.

- *Impulses.* We have presented the acceleration of a nonuniform motion as a limiting case of sudden changes in velocity of brief uniform motions. Hence we shall first have to inquire how a single sudden change of velocity is produced by the application of a force. For this a force must act for only a short time; it is then what we call an instantaneous or impulsive force. The result of such an impulsive force depends not only on the magnitude of the force but also on the duration of the action, even if it is very short. We therefore define a new quantity, called impulse J , with the help of the following consideration: n impulses J , each of which consist of the force K acting during the time $1/n$ sec, will if they follow each other without appreciable pauses, have exactly the same effect as if the force K were to continue to act throughout the whole second..... To visualize this, let us imagine a weight placed on one side of a lever having equal arms (such as a balance), and suppose a hammer to tap very quickly and evenly on the other side with blows just powerful enough to preserve equilibrium except for inappreciable fluctuations.

Fig. 19 Balance of a weight by a series of impulses with a hammer.

- *The Effect of an Impulse.* We again consider the sphere on the table and study the action of

impulses on it. To do this we require a hammer that may be swung, say, about a horizontal axis. First, we calibrate the power of the blows of our hammer for each drop by means of our "impulse balance". Then we allow to impringe against the sphere resting on the table and observe the velocity that it acquires through the blow by measuring how many centimeters it rolls in 1 sec.

Fig. 20 A hammer hits a sphere on a table. The impulses are proportional to the velocities of the sphere.

- *Mass and Momentum...* Thus we find a relationship with weight, which we shall explore later, for it is one of the empirical foundations of the general theory of relativity. From the abstract point of view, however, we must emphasize that the fact that various spheres acquire various velocities after equally strong impacts, has nothing to do with weight. Weight acts downwards and produces the pressure of the spheres on the table but exerts no horizontal force. We now find that one sphere offers greater resistance to the blow than another; it is a new fact of experience that the former is at the same time the heavier one. But this fact, from the point of view here adopted, cannot be deduced from the concept of weight. What we establish is a difference of resistance of the spheres to impacts. We call it inertial resistance, and define it to be the ratio of the impulse J to the velocity v measured from rest. The name mass has been chosen for this ratio and it is denoted by the symbol m . Thus we get $m = J/v$. This formula states that for one and the same body an increase of the impulse J produces a greater velocity in such a way that their ratio always has the same value m .
- *Force and Acceleration.*

2.2 Κεφάλαιο IV: Οι θεμελιώδεις νόμοι της Οπτικής.

- *Mechanics is both historically and logically the foundation of physics, but it is nevertheless only a part of it, and indeed a small part. Hitherto, to solve the problem of space and time, we have made only of mechanical observations and theories. We must now inquire what the other branches of physical research teach us about the problem. It is, above all, the realms of optics, of electricity and of magnetism that are connected with the problem of space; this is because light and the electric and magnetic forces traverse empty space. Vessels from which the*

air has been pumped are completely transparent for light, no matter how high the vacuum. Electric and magnetic forces, too, act across such a vacuum. The light of the sun and the stars reaches us after its passage through empty space. The fact that certain physical events propagate themselves through astronomic space led long ago to the hypothesis that space is not empty but is filled with an extremely fine imponderable substance, the ether, which is the carrier or medium of these phenomena. In so far as this concept of ether is still used nowadays, it is taken to mean nothing more than certain physical states or "fields" in empty space. If we were to adopt this abstract concept from the very outset, most of the problems that are historically connected with the ether would remain unintelligible. The earlier ether was indeed regarded as a real substance, not only endowed with physical states but also capable of motion.

- *In fact it is particularly difficult to dissociate the subjective sensation of light from the physical phenomenon and to render it measurable.*
- *Yet, at that time Grimaldi had already discovered (the result was published posthumously in 1665) that light can also "bend round corners". At the edges of sharp shadows a weak illumination in the form of alternating bright and dark stripes or fringes is seen; this phenomenon is called the diffraction of light. It was this discovery in particular that made Huygens a zealous pioneer of the wave theory.*
- *Huygens also interpreted the double refraction of Icelandic spar, discovered by Erasmus Bartholinus in 1669, on the basis of the wave theory, by assuming that light can propagate itself in the crystal with two different velocities in such a way that the one elementary wave is a sphere, the other a spheroid. Double refraction means that a ray of light entering, for example, a plate of fluorspar splits up into two rays. Huygens discovered that these two rays are different from each other and also from natural light. We can demonstrate this using another plate of spar. If one ray coming from the first plate strikes the second plate perpendicularly, then two rays emerge. The intensity of these two rays varies when the second crystal is turned about the direction of the incoming ray. In a certain position the intensity of one ray may even be zero (no double refraction). So the rays split up by double refraction show marked directional properties not observed with natural light. Newton remarked (1717) that not all directions about a ray of light are equivalent.*
- *James Bradley discovered (1727) another effect of the finite velocity of light, namely, that all fixed stars appear to execute a common annual motion that is evidently a counterpart to the rotation of the earth around the sun. It is very easy to understand from the point of view of the emission theory how this effect comes about. We shall give this interpretation here, but we must remark that it is just this phenomenon that raises certain difficulties for the wave theory, about which we shall have much to say. We know that a motion which is rectilinear and uniform in our system of reference S is so in another system S' , if the motion of the latter is a translation with respect to S . But the magnitude and direction of the velocity is different in the two systems. It follows from this that a stream of light corpuscles coming from*

a fixed star and striking the earth, appears to come from another direction. We shall consider this deflection or aberration for the particular case when the light impinges perpendicular to the motion of the earth (Fig. 53). When the earth is at rest, the telescope must be directed towards the star (Fig. 53a). But if the earth has, for instance, a velocity v to the right, then in the position of Fig. 53a the star cannot be seen in the telescope, for the light corpuscle which reaches the objective strikes the wall of the telescope and not the eyepiece. To observe the star the telescope must be turned (Fig. 53b). Let the telescope on the objective of which the light particle impinges be in position 1. Now, while the light traverses the length l of the telescope in the time l/c , the earth and with it the telescope moves by a distance $v.l/c$ into position 2. The light particle strikes the eyepiece only when $v.l/c$, equals the shift d of the telescope. Therefore we have $d/l = v/c$. The angle of the telescope's deflection is determined by the ratio v/c , and the direction of the telescope axis does not point to the true position of the star but to a point of the sky that is displaced in the direction of v . The ratio v/c , also called aberration constant, will be denoted by β : $\beta = v/c$.

Προσέξτε τον τρόπο παρουσί-
ασης της έννοιας της συμβολής!

- Newton's greatest achievement in optics was the resolution, by means of a prism, of white light into its colored constituents, and the exact examination of the spectrum, which led him to the conviction that the individual spectral colors were the indivisible constituents of light. He is the founder of the theory of color, the physical content of which is still completely valid today - in spite of Goethe's attacks. The power of Newton's discoveries paralyzed the independence of thought of the succeeding generations. His refusal to accept the wave theory blocked the road to its acceptance for nearly a century. Nevertheless it found isolated supporters, such as, for example, the great mathematician Leonhard Euler in the eighteenth century. The revival of the wave theory is due to the works of Thomas Young (1802), who adduced the principle of interference to explain the colored rings and fringes which Newton had already observed in thin layers of transparent substances. We shall at this stage deal in some detail with the phenomenon of interference because it plays a decisive part in all finer optical measurements, particularly in researches that constitute the foundations of the theory of relativity... Instead of vibration number or frequency we often say "color", because a light wave of a definite frequency produces a definite sensation of color in the eye... The waves that start from a small source of light have the form of spheres. Physically defined, this means that all particles on a sphere with the source as center, or on a "wave surface", are in the same state of vibration (e.g., all in crest, or all in a trough): they have the same phase. By means of refraction or other influences a part of such a spherical wave may be deformed so that the wave surfaces have some other shape. The simplest wave surface is evidently the plane, and it is clear that a sufficiently small piece of any arbitrary wave surface, particularly of a spherical surface, may always be regarded as approximately a plane. Hence we consider in particular the propagation of plane waves... If a wave passes from one medium into another, say, from air into glass, the time rhythm of the vibrations is carried over the bounding surface, that is T remains the same. On the other hand, the velocity c and hence, on account of formula (35), also the wavelength change. Thus any method of measuring the wavelength may serve to compare the

*velocity of light in various substances or under various circumstances. We shall make use of this fact later. We are now in a position to understand the nature of interference phenomena, the discovery of which helped the wave theory to prevail. Interference may be described by the paradoxical statement: Light added to light does not necessarily give intensified light, but may lead to a weaker illumination, even to darkness. The reason of this is that, according to the wave theory, light is not a stream of material particles but a state of motion... If we wish to observe interference of light it will not do simply to take two sources of light and to allow the trains of waves emerging from them to interpenetrate. No observable interference phenomenon would occur, because the actual light waves are not absolutely regular. Rather, the state of vibration suddenly changes after a series of regular vibrations, corresponding to the accidental phenomena that occur at the source during the emission of light. These irregular changes effect a corresponding fluctuation of the interference phenomena much too quick for the eye to follow; hence we see only uniform illumination. To obtain observable interferences we must resolve a ray of light by artificial means, by reflection or refraction, into two rays and afterwards make them come together again. Then we see that the irregularities of the vibrations in both rays occur in exactly the same time rhythm, and thus it follows that the interference phenomena do not fluctuate in space but remain fixed. Wherever the waves strengthen or cancel each other at a certain moment, they do so in every moment. If we direct the eye, armed with a magnifying glass or a telescope, at such a point, we see fringes or rings, provided we use light of one color (monochromatic light) such as is approximately emitted by a Bunsen flame colored yellow by common salt. In ordinary light, which is composed of many colors, the interference fringes corresponding to the various wave lengths do not exactly coincide. At one point red is intensified, say, and blue is extinguished; at other points other colors occur, and hence colored fringes arise. It would, however, take us away from our path of inquiry to pursue these interesting phenomena further... Just as nowadays, through the development of quantum theory and nuclear physics, our knowledge of physical nature is undergoing a process of deepening and enlargement which appears to be a complete revolution in the realm of physical law, so a hundred years thousands of individual observations, theoretical experiments, physical or metaphysical speculations coalesced for the first time into complete and uniform ideas and theories, the application of which suggested an unnumbered abundance of new observations and experiments. At that time there appeared Lagrange's *Analytical Mechanics* and Laplace's *Celestial Mechanics*, the two works that brought Newton's ideas to their consummation. From them there was developed on the one hand, by Navier, Poisson, Cauchy, and Green, the mechanics of deformable bodies and the theory of fluids and elastic substances; on the other hand, by the works of Young, Fresnel, Arago, Malus and Brewster, the theory of light. At the same time began the era of electromagnetic discoveries which we shall speak about later.*

- *Although interference phenomena hardly allow any interpretation other than that of the wave theory, its general recognition was impeded by two difficulties which, as we have already seen, were regarded by Newton as being decisive contradictions to it: first, the general rectilinear*

propagation of light; second, the explanation of polarization phenomena... Transverse waves were, indeed, also known - for example, the waves on a surface of water, or the vibrations of a stretched string, in which the particles vibrate at right angles to the direction of propagation of the wave. But in this case we are dealing not with waves in the interior of a substance but in part with phenomena on a surface (water waves) and in part with motions of whole configurations (vibration of strings). Observations or theories about the propagation of waves in elastic solid bodies were not yet known... In fact, it is remarkable that the motivation for the development of the mechanics of ordinary solid elastic bodies came from experiments and concepts concerning the dynamics of the imponderable and intangible ether. We explained earlier what constitutes the nature of polarization. The two rays that emerge out of a doubly refracting crystal of calcite do not behave like ordinary light when they pass through a second such crystal, that is, they do not again resolve into the equally intense rays but into two of unequal intensity, one of which may under certain circumstances vanish entirely... Brewster (1815) showed that light which has been reflected from a glass plate at a certain angle is reflected from a second plate by a varying amount, if the latter is turned about the incident ray (Fig. 63). The plane perpendicular to the surface of the mirror and containing the incident and the reflected ray is called the plane of incidence. The reflected ray is then said to be polarized in the plane of incidence; this implies no more than that it behaves differently towards a second mirror according to the position of the second plane of incidence to the first. This behavior cannot be explained by the corpuscular theory, for a light particle striking the surface of the glass plate must either enter the plate or be reflected. The two rays that emerge from a crystal of calcite are polarized perpendicular to each other. If we let them both fall onto a mirror at an appropriate angle, the one is not reflected at all just when the other is reflected to its full amount.

- *After the transversality of light waves had been recognized and proved by numerous experiments, there arose in Fresnel's mind the vision of a future dynamical theory of light which was to derive in conformity with the method of mechanics the properties of optical phenomena from the properties of the ether and the forces acting in it. The ether was necessarily a kind of elastic solid, for it is only in such a substance that mechanical transverse waves can occur. But in Fresnel's time the mathematical theory of elasticity of solid bodies had not yet been developed... Fresnel's work in this field is to be ranked among the most remarkable achievements of systematic physical research both in experimental as well as in theoretical respects. Yet we must not digress too far in pursuing details, but must keep in view our problem: How is the ether constituted? Fresnel's results appeared to confirm the analogy of the nature of light waves with that of elastic waves. This gave a powerful stimulus to the working out of the theory of elasticity, which had already been started by Navier (1821) and Cauchy (1822), and to which Poisson (1828) devoted his attention. Cauchy then at once applied the laws derived from elastic waves to optics (1829).*
- *We have now to discuss the theory of the elastic ether in regard to the space-time problem and*

relativity. In our optical investigations so far we have taken no account of the position or motion of the bodies that emit, receive or propagate light; now we shall turn our attention to these questions... The ether in astronomic space far removed from material bodies is at rest in an inertial system... A light wave has three characteristics: 1) the vibration number or frequency, 2) the velocity, 3) the direction of propagation. We shall now investigate systematically how these three characteristics change relative to one another and to the transmitting medium (the ether in space or a transparent medium) due to motions of light-emitting and -receiving bodies... This comes out most clearly if we use Minkowski's mode of expression. According to this the departure of the first wave from the point .. at the time.. is an event, a world point; the arrival of the last wave at the time.. at the point .. is another event, a second world point. But world points exist without relation to definite coordinate systems. And since the wave number is determined by the two world points .. and., it is independent of the system of reference, i.e, it is invariant. From this one can deduce, either by intuition or by applying Galileo transformations, all theorems about the behavior of the three characteristics of the wave - he frequency, direction and velocity - when the system of reference is changed.

- *We are interested above all in the question of what happens when the observer and the source of light move in the same direction with the same velocity. Does the Doppler effect then vanish; does it depend only on the relative motion of the material bodies; or, does it fail to vanish and thereby betray the motion of bodies through the ether? In the former case the principle of relativity would remain valid for the optical phenomena that occur between material bodies. The ether theory gives the following answer to this question: The Doppler effect depends only on the relative motion of the source of light and of the observer but also to a slight extent on the motions of both with respect to the ether. This influence, however, is so small that it escapes observation; moreover, in the case of a common translation of the source of light and of the observer it is precisely equal to zero. The latter point is so self-evident that it need hardly be emphasized. It is necessary only to reflect that the waves pass by any two points at rest relative to each other in the same rhythm, irrespective of whether the two points are at rest in the ether or move with a common motion. Nevertheless the principle of relativity does not hold rigorously, but only approximately, for the bodies emitting and absorbing the light.*

- *Paragraph 9. The Convection of Light by Matter, pages 128-140 of [1].*

Hecht: The experimentally verified transverse character of light must now be explained within the context of electromagnetic theory. To that end, consider the fairly simple case of a plane wave propagating in vacuum in the positive x -direction. Και αμέσως πιο κάτω: The fact that the E-field is transverse means that in order to completely specify the wave we will have to specify the moment-by-moment direction of E. Such a description corresponds to the polarization of the light, and it will be treated in Chapter 8. (p: 46).Συνεχίζει δε ανάθεκτος την ίδια συλλογιστική ως εξής: Without any loss of generality, we deal here with plane or linearly polarized waves, for which the direction of the vibrating E-vector is fixed.

2.3 Κεφάλαιο V: Οι θεμελιώδεις νόμοι της Ηλεκτροδυναμικής.

- *Electro- and Magnetostatics. The most important law about amounts of electricity, which was enunciated independently in 1747 by Watson and Franklin, is that in every electrical process equal amounts of positive and negative electricity were always formed... Another controversy arose around the question of how the electrical forces of attraction and repulsion are transmitted through space. The first decades of electrical research came before the Newtonian theory of attraction. Action at a distance seemed unthinkable. Metaphysical theorems were held to be valid (for example, that matter can act only at points where it is present) and diverse hypotheses were evolved to explain electrical forces - for example, that emanations flowed from the charged bodies and exerted a pressure when they impinged on bodies and similar assumptions. But after Newton's theory of gravitation had been established, the idea of a force acting directly at a distance gradually became a habit of thought. For it is, indeed, nothing more than a thought habit when an idea impresses itself so strongly on minds that it is used as the ultimate principle of explanation. It does not then take long for metaphysical speculation, often in the garb of philosophical criticism, to maintain that the correct or accepted principle of explanation is a logical necessity and that its opposite cannot be imagined. But fortunately, progressive empirical science does not as a rule trouble about this, and when new facts demand it, it often has recourse to ideas that have been condemned. The development of the doctrine of electric and magnetic forces is an example of such a cycle of theories... The exact law of this decrease was presumably first found by Priestley, the discoverer of oxygen (1767). He discovered the law in an ingenious indirect way which was more convincing than a direct measurement would have been. Independently Cavendish (1771) derived the law by similar reasoning. But it received its name from the physicist who first proved it by measuring the forces directly, Coylomb (1785)... The argument of Priestley and Cavendish ran somewhat as follows: If an electric charge is given to a conductorm then it cannot remain in equilibrium in the interior of the conducting substance, since particles of the same charge repel each other. Rather, they they must tend to the outer surface where they distribute themselves in a certain way so as to be in equilibrium. Now, experimentt teaches us very definitely that no electric field exists within a space that is enclosed on all sides by metallic walls, no matter how strongly the envelope is charged. The charges on the outer surface of the empty space must thus distribute themselves so that the forrce exerted at each point in the interior vanishes. Now, if the empty space haw the particular form of a sphere, the charge, for reasons of symmetry, can only be distributed uniformly over the surface...*
- *Voltaic Electricity and Electrolysis. Galvani (1780) and Volta (1792). Electrolysis discovered by Nicholson and Carlisle (1800) and its qualitative laws by Faraday (1832).*
- *Resistance and Heat of Current. It has been customary to compare the electric current with the flowing of water in a pipe and to apply the concepts there valid to the electrical process... G.S. Ohm (1826) and the electromotive force...*

- *Electromagnetism.* At last Oersted (1820) discovered that the magnetic needle is deflected by voltaic currents. In the same year Biot and Savart discovered the quantitative law of the phenomenon, which Laplace formulated in terms of action at a distance. This law is very important for us, for the reason that in it there occurs a constant, peculiar to electromagnetism and of the nature of a velocity, which showed itself later to be identical with the velocity of light.
- *Faraday's Lines of Force.* Faraday came from no learned academy; his mind was not burdened with traditional ideas and theories. His sensational rise from a bookbinder's apprentice to the world-famous physicist of the Royal Institution of London is well-known. The world of his ideas, which arose directly and exclusively from the abundance of his experiments, was just as free from conventional schemes as his life... His method of trying all conceivable changes in the experimental conditions led him (1837) to insert nonconductors like petroleum and turpentine between the two metal plates (electrodes) of the electrolytic cell in place of a conducting fluid (acid or solution of a salt). These nonconductors did not dissociate, but they were not without influence on the electrical process. For it was found that when the two metal plates were charged by a voltaic battery with a definite potential difference, they took up different charges according to the substance that happened to be between them (Fig. 85)...

a theory of contiguous action. what he learned from the experiment

Fig. 85 A condenser is charged up by a voltaic cell.

Fig. 86 The lines of force in a condenser.

Dielectrics... So long as we confine ourselves to electrostatic and magnetostatic phenomena, both ideas (Faraday's and Maxwell's and those of the theory of action at a distance) are equivalent. For the mathematical expression of Faraday's idea is what we have called a theory of pseudocontiguous action, because it does indeed operate with differential equations but recognizes no finite velocity of propagation of tensions. Faraday and Maxwell, however themselves disclosed those phenomena which, in a way analogous to the inertial effects of mechanics, effect the delay in the transference of an electromagnetic state from point to point and hence bring about the finite velocity of propagation. These phenomena are the displacement current and the magnetic induction.

- *The Electrical Displacement Current. Suppose the poles of a galvanic cell to be connected with the plates of a condenser by means of two wires, one of them containing a switch (Fig. 93).*

Fig. 93 When the condenser is charged by a convection current J_c , the electric field inside the condenser changes and gives rise to a displacement current of the same amount as J_c .

If the switch is pressed down, a current flows which charges the two plates of the condenser; an electric field E is thereby produced between them. Before Maxwell's time, this phenomenon was regarded as an 'open circuit'. Maxwell, however, realized that during the growth of the field E a displacement current flows between the condenser plates, and thus the circuit becomes closed. As soon as the condenser plates are completely charged, both currents, the conduction and the displacement current, cease.

- *Magnetic Induction.*
- *Maxwell's Theory of Action by Contact.*
- *The Electromagnetic Theory of Light.*
- *The Electromagnetic Ether.*
- *Hertz's Theory of Moving Bodies.*
- *The Electron Theory of Lorentz.*
- *Electromagnetic Mass.*
- *Michelson and Morley's Experiment.*
- *The Contraction Hypothesis.*

3 Επισημάνσεις πάνω στα αποσπάσματα της προηγούμενης Ενότητας.

Οι αλυσίδες της συνήθειας είναι πολύ ελαφριές για να τις νοιώσει κανείς, μέχρι να γίνουν πολύ βαριές για να τις σπάσει.

Samuel Johnson.

3.1 Αναπτύσσοντας παραπέρα όσα συμπεριλήφθηκαν στην Εισαγωγή του παρόντος άρθρου.

Είναι φανερό ότι ο αναγνώστης του παρόντος άρθρου θέλει να γνωρίζει σε τι βοηθούν όλα τούτα τα αποσπάσματα από το βιβλίο του Max Born, [1]. Τι είναι εκείνο που τους προσδίδει μια ιδιαίτερη αξία και τα καθιστά απαραίτητα για την δουλειά του; Ισχυριστήκαμε ότι αναδεικνύουν τους *υποκείμενους τρόπους του σκέπτεσθαι*, κάτι που θα αναπτύξουμε περισσότερο στη συνέχεια του παρόντος άρθρου.

Κατ' αρχάς, δεν μελετώνται, σε καμμιά περίπτωση, εύκολα. Απαιτούν μολύβι και χαρτί⁵ και άφθονο χρόνο, διότι η μελέτη τους γεννά διαρκώς νέες απορίες. Έπειτα, η μελέτη τους δεν τελειώνει ποτέ. Δεν μοιάζουν σε τίποτα με τις τρισάθλιες συνταγές για επιτυχία στις εξετάσεις οι οποίες μοιράζονται αφειδώς από τους εμπόρους της μάθησης. Τα αμείλικτα ερωτήματα που θέτουν αποτελούν κατά κάποιο τρόπο το *ψωμοτύρι* του διδάσκοντα, με την έννοια ότι τα αντιμετωπίζει (αρκιτά 'παραλλαγμένα', βέβαια) μέσα από τις απορίες των μαθητών του. Συμπληρωματικά, η μελέτη τους ατσαλώνει εκείνον που την ακολουθήσε καθιστώντας τον άτρωτο απέναντι στα μύρια προβλήματα που θέτει ακόμα και η απλή φυσική παρουσία του μέσα στην τάξη. Αξίζει να τονιστεί, εδώ, ότι οι μαθητές είναι μεν αυστηροί κριτές αλλά είναι, σε κάποιο βαθμό, και δίκαιοι κριτές. Καταλαβαίνουν πολύ καλά ποιός διδάσκων πασχίζει να τους μάθει.

Έπειτα, τα αποσπάσματα αυτά από το [1], αναδεικνύουν το τι είναι *στοιχειώδες*. Αφού το στοιχειώδες είναι αναγκαστικό προστάδιο του *προχωρημένου* οφείλουμε να κατανοήσουμε το τι είναι *στοιχειώδες* και το πως πρέπει να παρουσιάζεται στον μαθητή.

Στα πλαίσια της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας υπάρχουν κάποια ακόμα ζητήματα που πρέπει να αναφερθούν. Η δημιουργική διδασκαλία είναι αδύνατη αν ο διδάσκων δεν έχει άποψη για το διδασκόμενο αντικείμενο. Η ευλαβική τήρηση των εντολών του προγράμματος δημιουργεί πολλά αδιέξοδα. Οφείλει επίσης να αντιλαμβάνεται ότι η ειλικρίνεια στις σχέσεις του με τους μαθητές είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την

⁵Ας θυμηθούμε τον Laurent Schwartz που τόνιζε ότι τα Μαθηματικά πρέπει να διαβάζονται με το στυλό στο χέρι.

επιτυχία του σαν εκπαιδευτικού. Εξαιρετικά διαφωτιστικός είναι ο παρακάτω Δεκάλογος του Bertrand Russell. Στον Δεκάλογο αυτό ο μεγάλος σοφός έχει εντάξει δέκα προτάσεις που ενώ φαίνονται αυτονόητες δεν είναι καθόλου εύκολο να τηρηθούν. Ακόμα, οι προτάσεις αυτές έχουν διαφορετική λειτουργία σχετιζόμενη με την ποιότητα του ανθρώπου που επιχειρεί να τις εφαρμόσει.

Ο Δεκάλογος [14] του Bertrand Russell (1872-1970).

1. Να μην αισθάνεσαι απόλυτα βέβαιος για τίποτα.
2. Να μην σκέπτεσαι ότι αξίζει να προχωράς κρύβοντας τις αποδείξεις, διότι είναι βέβαιο ότι οι αποδείξεις θα έρθουν στο φως.
3. Να μην προσπαθείς ποτέ να αποθαρρύνεις την σκέψη επειδή αν το κάμεις είναι σίγουρο ότι θα το πετύχεις.
4. Όταν συναντάς αντίδραση, ακόμα και αν αυτή προέρχεται από τον σύζυγό σου ή από τα παιδιά σου, να πασχίζεις να την ξεπεράσεις με επιχειρήματα και όχι μέσω της εξουσίας, διότι νίκη η οποία εξαρτάται από την εξουσία είναι μη-πραγματική και απατηλή.
5. Να μην δείχνεις σεβασμό στην εξουσία των άλλων, διότι είναι δυνατόν να βρεί κανείς αντίθετες εξουσίες.
6. Να μην χρησιμοποιείς ισχύ για να φιμώσεις απόψεις τις οποίες θεωρείς ολέθριες, διότι αν το κάμεις οι απόψεις θα εξαφανίσουν τελικά εσένα.
7. Να μην φοβάσαι να είσαι εκκεντρικός στην άποψη, διότι κάθε άποψη η οποία είναι αποδεικτή σήμερα υπήρξε κάποτε εκκεντρική.
8. Να βρίσκεις περισσότερη απόλαυση όταν ευφυείς συνομιλητές διαφωνούν μαζί σου απότι όταν παθητικοί συνομιλητές συμφωνούν μαζί σου, διότι, αν αξιολογείς την νόηση όπως θα όφειλες, η πρώτη περίπτωση υποδηλώνει μια βαθύτερη συμφωνία από την δεύτερη.
9. Να είσαι ευσυνειδητα ειλικρινής, ακόμη και αν η αλήθεια είναι άβολη, διότι είναι περισσότερο άβολη όταν προσπαθείς να την αποικρύψεις.
10. Να μην ζηλεύεις την ευτυχία εκείνων οι οποίοι θεωρούν βλακωδώς ότι ζούν στον παράδεισο, διότι μόνον ένας βλάκας θα σκεφτεί ότι αυτή είναι ευτυχία.

Είναι βέβαια σίγουρο ότι η σοφία που απαιτείται προκειμένου να γίνει σωστή διδασκαλία δεν είναι δυνατόν να περιοριστεί σε δέκα εντολές. Μόνον οι ηλίθιοι (και τεμπεληδες στο μυαλό!) θα πίστευαν κάτι τέτοιο. Ο διδάσκων πρέπει να λαβαίνει σοβαρά υπόψη του την παγκόσμια σοφία (wisdom) η οποία συνδέεται με τούτο το ζήτημα - και

αυτή την σοφία είναι αδύνατον να ισχυριστεί ότι την έχει κατακτήσει! Θα δούμε ότι και ο Max Born δίνει πολλές τέτοιες συμβουλές στα σταχυολογημένα αποσπάσματα της προηγούμενης Ενότητας.

3.2 Ποιά προβλήματα θεωρεί η κυρίαρχη άποψη ότι έχουν οι σημερινοί μαθητές.

Ο M.P. Silverman, [11], θεωρεί⁶ ότι οι σημερινοί μαθητές χαρακτηρίζονται από:

- Εκτεταμένη άγνοια της δομής της γλώσσας (wholesale ignorance of language structure). Ενώ η δομή της γλώσσας δεν τους διδάχτηκε ποτέ.
- Φτωχοποιημένο λεξιλόγιο (improverished vocabulary). Ενώ ποτέ δεν έμαθαν να εκτιμούν το πλούσιο λεξιλόγιο αφού αυτό είχε χαθεί από τα διδακτικά εγχειρίδια.
- Μη-λογικούς συνειρμούς σκέψεων (illogical train of thoughts). Ενώ ποτέ δεν διδάχτηκαν πως διαμορφώνονται και πως διατυπώνονται οι συνειρμοί των σκέψεων.
- Διάχυτη δυσαρμονία (pervasive disharmony).
- Κακογουσιτιά (inelegance).
- Δυσλειτουργία (dysfunction).
- Μη-αναγκαία ανοχή (unnecessary indulgence).

Είναι αλήθεια ότι τα ως άνω χαρακτηριστικά διαμορφώνονται από τους *κυρίαρχους* τρόπους του σκέπτεσθαι. Αφού όμως η προσοχή του αναγνώστη εστιάζεται στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και όχι στις αιτίες που τα διαμορφώνουν δίνεται η εντύπωση ότι είναι δυνατόν αυτά να ξεπεραστούν χωρίς την ανατροπή των τρόπων του σκέπτεσθαι. Με τούτη την συλλογιστική όμως μεταφέρεται στον εκπαιδευτικό η ευθύνη για την γλωσσική ποιότητα των μαθητών του, ακόμα και όταν η καλλιέργεια της γλωσσικής ποιότητας δεν απασχολεί καθόλου την 'μοντέρνα' διδασκαλία της Φυσικής. Πράγματι, εδώ και πολλές δεκαετίες έχει επέλθει βαθμιαία - κάτω από τις ασφυκτικές πιέσεις των Κρατών - τόσο μεγάλη επέμβαση στα προγράμματα σπουδών, που όλη η λεγόμενη κλασική διδασκαλία των θετικών επιστημών έχει υποταχθεί στην εργαλειακή χρήση της Γνώσης. Βεβαίως, η επέμβαση αυτή συνάντησε την οργισμένη και σθεναρή αντίσταση των εκάστοτε πρωτοπόρων επιστημόνων, αλλά κατόρθωσε - ανατρέχοντας σε ευνοιοκρατικές πολιτικές - και να την επιβάλλει σε βάθος χρόνου και να εξαφανίσει από το πεδίο της απαραίτητης για τα εκπαιδευτικά ζητήματα συζήτησης ακόμα και την ανάμνηση της αντίστασης αυτής. Όμως το να αναπτύξουμε παραπέρα τούτη την συλλογιστική μας βγάζει από την πορεία μας.

⁶Σελίδες 389-398 του [11].

3.3 Ποιά είναι τα διδάγματα που μας προσφέρει η μελέτη του [1].

Σκεπτόμαστε με γενιότητες αλλά
ζούμε στην λεπτομέρεια.

Alfred North Whitehead.

Στο αξιοσημείωτο αυτό βιβλίο ο Max Born ακολουθεί κάποιες κατευθυντήριες αρχές.

Σέβεται την ιστορική εξέλιξη των γνωστικών αντικειμένων. Αυτό σημαίνει ότι αναπτύσσει αρκετά αναλυτικά τα στάδια της εξέλιξης των προβληματισμών μέχρι την σημερινή εποχή. Πράγμα το οποίο, με τη σειρά του, δείχνει ότι έχει κάνει πολλή δουλειά για να εντοπίσει αυτά τα στάδια. Ότι δεν αρκείται δηλαδή σε χρονολογίες και σε πρόσωπα, αλλά ενδιαφέρεται για την συνέχεια της επιστημονικής έρευνας. Διατυπωμένη διαφορετικά τούτη η αρχή λέει: *Ψυλαχτείτε από την Ιστορία των Επιστημών που κάνουν οι ιστορικοί των επιστημών*⁷. Η μοναδική αξιόπιστη Ιστορία των Επιστημών είναι εκείνη που περιέχεται στα έργα των κλασικών και εκείνη που διατυπώνεται από μεγάλους μαθηματικούς και φυσικούς, σαν τον Max Born⁸.

Ξεκινά από την αρχή αλλά δεν σταματάει στο τέλος. Υπακούει δηλαδή στην συμβουλή: *begin at the beginning but do not end at the end*. Ο μαθητής δεν πρέπει να μείνει ποτέ με την εντύπωση ότι η γνώση τελειώνει. Επιπλέον, ο μαθητής βιώνει πάντοτε την *χαρά της ανακάλυψης*.

Πηγαίνει πάντα από το ειδικό προς το γενικό και ποτέ αντίθετα. Συνδυάζει πάντα το πείραμα με την θεωρία. Το *χέρι με το μυαλό*, για να χρησιμοποιήσουμε μια γνωστή προτροπή προς τους διδάσκοντες.

Δίνει αναλυτικές εξηγήσεις των συλλογισμών του και δεν αντικαθιστά τις λεκτικές διατυπώσεις με μαθηματικές 'αποδείξεις'. Αναφέρεται σε μαθηματικές διατυπώσεις μόνον όταν αυτές γίνονται απαραίτητες.

Προσπαθεί πάντοτε να παρουσιάσει την ολότητα των φαινομένων, δεν περιορίζεται σε επιμέρους και σπάνια χαρακτηριστικά τους.

⁷Ένα παράδειγμα αποτελεί το βιβλίο που παρουσιάζω στην εργασία μου [15].

⁸Μελετήστε την εργασία μου [16].

3.4 Το Κεφάλαιο: Κλασική Μηχανική, του [1].

Η Φιλοσοφία δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Έτσι δεν θα έπρεπε ποτέ να ξεκινήσει από την συστηματοποίηση. Το πρωταρχικό της στάδιο μπορεί να ονομαστεί assemblage.

Alfred North Whitehead, [9], σελίδα 2.

Γνώση που δεν χρησιμοποιείται δεν είναι πραγματική γνώση .

Ya.B. Zeldovich, I.M. Yaglom, [10], σελίδα 8.

Στις σελίδες 14-53 του [1] ο Max Born μας δίνει μια συνοπτική περιγραφή των θεμελιωδών νόμων της Κλασικής Μηχανικής. Όμως ο διδάσκων δεν είναι σωστό να στηρίξει την προετοιμασία του σε κανενός είδους συνοπτικές περιγραφές. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσει αυτές τις συνοπτικές περιγραφές προκειμένου να χτίσει το δικό του assemblage του γνωστικού αντικειμένου. Ο Whitehead εισάγει τον όρο assemblage⁹ αναφερόμενος στην μελέτη της Φιλοσοφίας. Αφού η μελέτη της Φυσικής δεν υστερεί σε τίποτα εκείνης της Φιλοσοφίας είναι εύλογο να προσπαθήσουμε να επεκτείνουμε την σκέψη του Whitehead. Ας θεωρήσουμε ότι ο διδάσκων οφείλει να χτίσει τον δικό του σκελετό του γνωστικού αντικειμένου. Εννοείται ότι τούτος ο σκελετός θα υπόκειται σε διαρκείς μεταβολές στο μέτρο που ο δημιουργός του θα βαθαίνει την κατανόησή του, θα ακονίζει τα εργαλεία του, θα εντάσσει σε αυτόν την προκύπτουσα εμπειρία του. Για να τον βοηθήσουν σε τούτο το χτίσιμο είναι απαραίτητα τα κατάλληλα βιβλία. Τι θα μπορούσε, λοιπόν, να μελετήσει συστηματικά ο διδάσκων προκειμένου να χτίσει τον σκελετό που περιγράφει ο Max Born;

Ας ξεκινήσουμε με το εγχειρίδιο *Πραγματεία επί της Δυναμικής του Σωματιδίου*, [6], του Edward John Routh (1831-1907), του διακεκριμένου 'προπονητή'¹⁰ για τα Mathematical Tripos. Σημειωτέον ότι ο Routh βγήκε Senior Wrangler μπροστά από τον James Clerk Maxwell στα Mathematical Tripos του 1854. Ένα ακόμα εγχειρίδιο το οποίο θα φανεί πολλαπλά χρήσιμο στον διδάσκοντα που αγωνίζεται να συγκροτήσει την σκέψη του, είναι το: *Ανώτερα Μαθηματικά για Αρχάριους (κυρίως φυσικούς και μηχανικούς)*, των Ya.B. Zeldovich και I.M. Yaglom, [10], εγχειρίδιο που έχει αφήσει εποχή με την πρωτοπόρα

⁹ Δες στη σελ 2 του [9].

¹⁰ Έτσι τον αποκαλεί ο Robert Bruce Lindsay στην Ιστορική Εισαγωγή του στο [3].

του προσέγγιση των Ανώτερων Μαθηματικών¹¹.

Τα περιεχόμενα του εγχειριδίου του E.J. Routh: *Πραγματεία επί της Δυναμικής του Σωματιδίου*, [6], είναι τα ακόλουθα:

1. Στοιχειώδεις Θεωρήσεις.
2. Ευθύγραμμη Κίνηση.
3. Κίνηση Βλημάτων.
4. Δεσμευμένη (constrained) Κίνηση σε Δύο Διαστάσεις.
5. Κίνηση σε Δύο Διαστάσεις.
6. Κεντρικές Δυνάμεις.
7. Κίνηση σε Τρεις Διαστάσεις.
8. Μερικά Ειδικά Προβλήματα.

Ταιριάζουν, δηλαδή, με τα περιεχόμενα των σελίδων 14-53 του [1], ενώ καταλαμβάνουν περισσότερες από 400 σελίδες (τόσο αναλυτικά παρουσιάζονται)! Έτσι ο διδάσκων έχει έναν εξαιρετικό οδηγό για να διαμορφώσει τον σκελετό του γνωστικού αντικείμενου και να κατορθώσει να αντισταθεί στην αυθαιρεσία των άνωθεν εντολών. Και κάτι σημαντικό-τερο. Αυτός ο οδηγός περιέχει μέσα του *θησαυρούς*. Ας ξεκινήσουμε με ένα παράδειγμα.

Στις σελίδες 35-46 του [6], ο E.J. Routh *διδάσκει* τι είναι οι λεγόμενες *ωθητικές δυνάμεις* (*impulsive forces*). Προσπαθεί να παρουσιάσει την δομή του αντικείμενου και να το κάνει αυτό δείχνοντας στον αναγνώστη εκείνους τους συλλογισμούς οι οποίοι τον βοηθούν να χτίσει την σκέψη του. Διαβάζουμε: "Σε μερικές περιπτώσεις οι δυνάμεις δρουν για πολύ σύντομο χρόνο μόνον, και παρόλα αυτά, επειδή έχουν μεγάλο μέτρο, παράγουν ορατά αποτελέσματα. Ας πούμε ότι μια δύναμη F δρά σε ένα σωματίδιο μάζας m για χρόνο T . Ας είναι v η ταχύτητα για κάθε χρονική στιγμή μικρότερη του T , και ας είναι V, V' οι ταχύτητες στην αρχή και στο τέλος του χρονικού διαστήματος. Έχουμε ... Ας πούμε ότι η δύναμη F μεγαλώνει χωρίς όριο ενώ η διάρκεια T μικραίνει χωρίς όριο. Τότε το ολοκλήρωμα θα έχει πεπερασμένο όριο, ας πούμε P . Η εξίσωση τότε γίνεται. Αν είναι η μέγιστη και η ελάχιστη ταχύτητα κατά την διάρκεια της κρούσης, το διανυόμενο διάστημα βρίσκεται ανάμεσα στα ... και ..., και τούτα τα δύο είναι μηδέν στο όριο. Επομένως το σωματίδιο δεν είχε τον χρόνο να κινηθεί, αλλά η ταχύτητά του άλλαξε από ... σε ... Τούτη η έξαφνη αλλαγή της ταχύτητας είναι το διακριτικό χαρακτηριστικό μιάς ώθησης. Έχουμε την δυνατότητα να θεωρούμε ότι ένα κατάλληλο μέτρο έχει βρεθεί για μια δύναμη όταν από αυτό το μέτρο μπορούμε να συνάγουμε όλα τα αποτελέσματα της δύναμης. Εφόσον στην περίπτωση της οριακής δύναμης η μεταβολή της ταχύτητας είναι το μοναδικό στοιχείο που μένει να προσδιοριστεί οφείλουμε να μετρήσουμε μιά τέτοια δύναμη με την ποσότητα. Όταν

¹¹Μελετήστε με προσοχή τις σελίδες 5-18 του [10].

είναι γνωστή η , η μεταβολή της ταχύτητας δίνεται από την (2)'. Λίγο πιο κάτω διαβάζουμε: "Ελαστικά λεία σώματα. Όταν δύο σφαίρες από οποιοδήποτε σκληρό υλικό πέφτουν η μία πάνω στην άλλη φαίνονται να αποχωρίζονται σχεδόν ακαριαία και μια πεπερασμένη μεταβολή της ταχύτητας γεννιέται σε κάθε μία, εξαιτίας της αμοιβαίας δράσης. Ας πούμε ότι τα κέντρα βάρους των σφαιρών κινούνται πριν την κρούση στην ίδια ευθεία με τις ταχύτητες u , v . Μετά την κρούση θα συνεχίσουν να κινούνται πάνω στην ίδια ευθεία γραμμή. Ας πούμε ότι οι ταχύτητές τους θα είναι τότε u' , v' Κάθε μια από τις σφαίρες συμπίεζεται ελάχιστα από την άλλη, έτσι ώστε δεν παραμένουν πλέον τέλειες σφαίρες. Κάθε μια τείνει γενικά να ξανα πάρει το αρχικό της σχήμα, έτσι υπάρχει αναπήδηση. Η διάρκεια της σύγκρουσης πρέπει επομένως να χωριστεί σε δύο μέρη. Πρώτα, την περίοδο συμπίεσης, κατά την διάρκεια της οποίας η απόσταση ανάμεσα στα κέντρα βάρους των δύο σωμάτων μικραίνει, και έπειτα, την περίοδο της αποκατάστασης κατά την διάρκεια της οποίας η απόσταση αυτή μεγαλώνει. Η πρώτη περίοδος τελειώνει όταν τα κέντρα βάρους έχουν την ίδια στιγμιαία ταχύτητα, η δεύτερη όταν τα σώματα χωρίζουν. Το πηλίκο του μέτρου της δράσης ανάμεσα στα σώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αποκατάστασης προς εκείνο κατά τη διάρκεια της περιόδου συμπίεσης βρίσκεται να είναι διαφορετικό για σώματα από διαφορετικά υλικά. Αν τα σώματα ανακτούν το αρχικό τους σχήμα πολύ αργά, ο χωρισμός οφείλει να συμβεί προτού να γίνει αυτό και τότε η δράση κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης είναι μικρότερη από εκείνη κατά τη διάρκεια της συμπίεσης. Σε μερικές περιπτώσεις η δύναμη αποκατάστασης είναι δυνατόν να αμεληθεί, και τότε λέμε ότι τα σώματα είναι ανελαστικά... Αν η δύναμη αποκατάστασης δεν είναι δυνατόν να αμεληθεί, ας είναι R η συνολική δράση ανάμεσα στις σφαίρες, R_0 η δράση τη στιγμή της μέγιστης συμπίεσης. Το μέτρο της R είναι δυνατόν να βρεθεί μέσω πειράματος. Αυτό οφείλει να γίνει παρατηρώντας τις τιμές των u' , v' και έτσι προσδιορίζοντας την R μέσω των εξισώσεων (1). Τέτοια πειράματα έγιναν κατά πρώτο λόγο από τον Νεύτωνα και οδήγησαν στο αποτέλεσμα ότι το R/R_0 είναι σταθερό πηλίκο που εξαρτάται από το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένες οι σφαίρες. Ας αποκαλέσουμε τούτο το σταθερό πηλίκο $1 + e$. Η ποσότητα e δεν είναι ποτέ μεγαλύτερη από την μονάδα, στην οριακή περίπτωση όπου $e = 1$ τα σώματα ονομάζονται τέλεια ελαστικά. Ο Νευτώνιος νόμος $R/R_0 = 1 + e$ δίνει μόνον μια πρώτη προσέγγιση της κίνησης και δεν είναι σωστό να θεωρείται ακριβής κάτω από όλες τις συγκυρίες." Στα δύο αυτά αποσπάσματα:

- Αναδεικνύεται το πόσο απαραίτητη είναι η ακριβολογία.
- Αποκαλύπτεται η ενότητα Φυσικής και Μαθηματικών.
- Φαίνεται η μεγάλη σημασία των σωστών περιγραφών.
- Τονίζεται η διαφορά ανάμεσα στην προσέγγιση και στην πραγματικότητα.
- Αποκαλύπτεται ο σημαντικός ρόλος του πειράματος, στο οποίο συμμετέχουν δραστήρια ακόμη και οι μεγάλοι επιστήμονες. Αυτό αναδεικνύει την ενότητα θεωρίας και πράξης, η οποία στις μέρες μας τείνει να υποβαθμίζεται.

- Γίνεται φανερό ότι η μελέτη χρειάζεται σκληρή δουλειά και δεν μπορεί ποτέ να είναι γρήγορη.

Στα μοντέρνα εγχειρίδια τέτοια παρουσίαση της θεωρίας σπανίζει ολοένα και περισσότερο. Και μετά, μας λένε ότι φταίνε οι μαθητές που παρουσιάζουν αδυναμίες στην διατύπωση.

3.5 Το Κεφάλαιο: Οπτική, του [1].

Κεντρικό ρόλο στο Κεφάλαιο αυτό του [1] παίζει το φαινόμενο Doppler. Προτού όμως ασχοληθούμε με το εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό φαινόμενο είναι κατατοπιστικό να εξετάσουμε πως το παρουσιάζει ο John William Strutt, Baron Rayleigh στο δίτομο μνημειώδες έργο του *The Theory of Sound* (2η έκδοση, 1896), [3]. Ας τονιστεί ότι το βιβλίο αυτό περιέχει (στην έκδοσή του του 1945) μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα Ιστορική Εισαγωγή¹² γραμμένη από τον Robert Bruce Lindsay. Τα [3], [4] συναποτελούν μια πραγματεία σχετική με την Θεωρία του Ήχου. Να σημειωθεί ότι το έργο αυτό δεν απευθύνεται σε καμιά περίπτωση στον αρχάριο καθώς απαιτεί πολλά Μαθηματικά για την μελέτη του. Ο Rayleigh συνδυάζει με αριστουργηματικό τρόπο την θεωρία με το πείραμα χωρίς να παραλείπει καμιά πτυχή του ενδιαφέροντος αυτού θέματος. Χτίζει την παρουσίαση του σεβόμενος τις προγενέστερες μεγάλες συνεισφορές και δεσμεύεται να δώσει στον αναγνώστη μια συνολική και αξιόπιστη εικόνα του αντικειμένου. Στον Πρόλογο του δεύτερου τόμου γράφει: *”Σε κάθε περίπτωση θα επιθυμούσα να τονίσω στον μελετητή του καταληκτικού Κεφαλαίου (XXIII) του βιβλίου, το οποίο αφορά τα δεδομένα και τις θεωρίες της ακρόασης, την σημασία του να μελετήσει από πρώτο χέρι τις απόψεις του Helmholtz. Σε ένα βιβλίο σαν και το παρόν μπορεί να γίνει μόνο μια ατελής περιγραφή αυτών των απόψεων. Μόνον κάποιος βαθιά εξοικειωμένος με το *Tonempfindungen* είναι σε θέση να εκτιμήσει πολλές από τις παρατηρήσεις και τις κριτικές των μετέπειτα συγγραφέων.*¹³”

Γράφει ο Rayleigh: *”Η συχνότητα του ήχου είναι δυνατόν να μεταβληθεί όταν η πηγή και ο δέκτης βρίσκονται σε σχετική κίνηση. Είναι φανερό, για παράδειγμα, ότι παρατηρητής ο οποίος πλησιάζει σταθερή πηγή θα συναντήσει τα κύματα με συχνότητα η οποία ξεπερνάει εκείνη που είναι χαρακτηριστική του ήχου, κατά το πλήθος των μηκών κύματος που περνούν σε ένα δευτερόλεπτο.*” γράφει ο John William Strutt, Baron Rayleigh στη σελίδα 156 του δεύτερου τόμου [3]. *”Η αρχή της μεταβολής της συχνότητας εξαιτίας της σχετικής κίνησης διατυπώθηκε πρώτα από τον Doppler και ονομάζεται, συχνά, αρχή του Doppler. Η αρχή αυτή επαληθεύτηκε πειραματικά από τον Buys Ballot και τον Scott Russell οι οποίοι εξέτασαν τις μεταβολές της συχνότητας μουσικών οργάνων τοποθετημένων πάνω σε ατμομηχανές. Επίσης ο Mach επινόησε μια συσκευή προκειμένου να αποδείξει την μεταβολή της συχνότητας την οφειλόμενη σε κίνηση. Η συσκευή αυτή αποτελούταν από ένα σωλήνα μήκους 184 cm ικανό να περιστρέφεται γύρω από άξονα κάθετο σε αυτόν και διερχόμενο από το μέσο του. Καλό είναι να αναφέρουμε επίσης το απλούστατο πείραμα*

¹²Σελίδες v-xxxii του [3].

¹³Κοιτάξτε το [4], σελ: viii.

του König με τα δύο διαπασών...¹⁴»

Ένα εντυπωσιακό παράδειγμα το οποίο αναδεικνύει την προαναφερθείσα κρίση κατανόησης που μαστίζει την σημερινή εκπαίδευση αποτελεί η μόδα του problem solving. Ξεκινώντας από την αναντίρρητη αρχή ότι προκειμένου να κατανοήσει κανείς την Επιστήμη οφείλει να λύσει πολλά προβλήματα η επικίνδυνη τούτη σύγχρονη μόδα καταργεί στην πράξη την αναγκαιότητα της θεωρίας. Κάτω από την κυριαρχία της τα διδακτικά εγχειρίδια εκφυλίζονται διαρκώς, οι παλιές καλές αρχές συγγραφής τους καταπατιώνται βάνουσα στο όνομα της συντομίας: το problem solving υπόσχεται γρήγορη άφιξη στην επιστημονική Γη της Επαγγελίας. Οφείλουμε βέβαια να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στις 'καλές' και τις 'κακές' εκδοχές του problem solving. Θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε μια 'καλή' εκδοχή, εκείνη που επιχειρεί ο Terence Tao, σημαντικός μαθηματικός της εποχής μας (γεννήθηκε το 1975, βραβείο Fields το 2006).

Σε ένα δωδεκασέλιδο κείμενο με τίτλο special relativity το οποίο γράφτηκε για να συνοδεύσει μια απόπειρα διδασκαλίας της ειδικής σχετικότητας σε μικρούς μαθητές, παρατηρούμε: 1) Ότι η εισαγωγή του ανακοινώνει στα παιδιά ότι στα τέλη του 19ου αιώνα αριστοί φυσικοί αισθάνθηκαν (sic) ότι είχαν μια σχετικά καλή κατανόηση του φυσικού κόσμου εξαιτίας των θεωριών του Newton και του Maxwell. Και μάλιστα συνεχίζει ξαναανακοινώνοντας (προκειμένου να δημιουργήσει σασπενς) ότι παρόλα αυτά παρέμεναν στον ουρανό δυό μαύρα σύννεφα: η ακτινοβολία μέλανος σώματος και ο αιθέρας!! Μέχρι που ήρθε ο Albert Einstein και διέλυσε τα δυό σύννεφα. 2) Στη συνέχεια, δηλώνει ότι δοθέντος του μεγέθους της θεωρίας της Σχετικότητας θα ασχοληθεί μόνον με ένα μικρό τμήμα της, συγκεκριμένα τις μεταπτώσεις Doppler τόσο (sic) στην κλασική Φυσική όσο και στην Ειδική Σχετικότητα και μάλιστα εστιάζοντας περισσότερο στις μαθηματικές αποδείξεις παρά (sic) στις φυσικές συνέπειες. Μπαίνει απευθείας στο θέμα παρουσιάζοντας το ακόλουθο χωροχρονικό διάγραμμα:

¹⁴Κοιτάξτε το [4], σελ:155.

SPECIAL RELATIVITY

FIGURE 2. The worldlines of Alice, Bob, and Charlie in spacetime.

και διατυπώνοντας την άσκηση: Ασθενοφόρο A, που το οδηγεί η Αλίκη, έχει σειρήνα που παράγει ήχο συχνότητας 500Hz. Αυτό σημαίνει ότι τα ηχητικά κύματα που παράγει η σειρήνα ταλαντώνονται 500 φορές το δευτερόλεπτο. Υποθέτουμε ότι η συχνότητα που εκπέμπει η σειρήνα παραμένει 500Hz αδιάφορο αν το ασθενοφόρο κινείται ή είναι ακίνητο. Είμαστε σε μια ήρεμη μέρα χωρίς ανέμους και ο ήχος ταξιδεύει (σε οποιαδήποτε διεύθυνση) μέσα στον αέρα με ταχύτητα 300m/s. Ο παρατηρητής Βασίλης (B) βρίσκεται ακίνητος στον δρόμο. Αμέσως μετά παρουσιάζει το ακόλουθο διάγραμμα:

SPECIAL RELATIVITY

FIGURE 3. The worldline of Alice at an airport in which she decides to tie her shoelaces before going on the walkway. Note how the walkway and the airport, being objects of significant width, are not represented by a one-dimensional line or curve (or “worldline”) but rather by a two-dimensional strip (known as the *worldsheet* of that object).

Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς τι χάος επικρατεί μέσα στα κεφάλια των μαθητών μετά από τούτο τον καταιγισμό καθώς και το αν έχει κάποια σχέση τούτη η διδασκαλία με Φυσική!! Τέτοια τείνει να γίνει η διδασκαλία στην σημερινή εποχή των μεταμοντέρνων και αποδομιστικών ανοησιών.

3.6 Το Κεφάλαιο: Ηλεκτροδυναμική, του [1].

Να λοιπόν που ο μεγάλος φυσικός παρουσιάζει τα απαραίτητα για μια εισαγωγή στην Σχετικότητα παραμένοντας απόλυτα προσηλωμένος στην παραδοσιακή διδασκαλία του Ηλεκτρισμού. Εκείνη που ξεκινάει από τα φαινόμενα, προχωράει στην ποσοτική και ποιοτική τους ερμηνεία, δείχνει πειστικά την πρόοδο της επιστημονικής αναζήτησης και αναδεικνύει, τελικά, την αναγκαιότητα υπέρβασης των θεωρούμενων σωστών θεωριών όταν εμφανίζονται σε αυτές νέα προβλήματα τα οποία δεν επιλύονται στα πλαίσια των θεωριών αυτών αλλά επιβάλλουν κάποια γενναία βήματα. Βολταϊνός ηλεκτρισμός και ηλεκτρόλυση, αντικείμενα που τείνουν σήμερα να θεωρηθούν γραφικά. Τα οποία όμως έπαιξαν τεράστιο ρόλο στην ανάπτυξη της Φυσικής (και της Χημείας) και διαμόρφω-

σαν την στέρεη βάση πάνω στην οποία έγιναν όλες οι μετέπειτα πρόοδοι. Αντίσταση και θερμότητα του ηλεκτρικού ρεύματος, σύγκριση της ροής του ηλεκτρικού ρεύματος με την ροή νερού μέσα σε σωλήνα, ηλεκτρεγερτική δύναμη. Πείραμα του Oersted, νόμος των Biot-Savart, διατύπωση του φαινομένου αυτού με όρους μακρόθεν δράσης από τον Laplace, δυναμικές γραμμές του Faraday, διηλεκτρικά, σύγκριση των ιδεών των Faraday και Maxwell με εκείνες της μακρόθεν δράσης. Το ρεύμα μετατόπισης και πως ο Maxwell άλλαξε την κατανόηση του ρεύματος μετατόπισης. Μαγνητική επαγωγή. Θεωρία του Maxwell για δράση εξ επαφής. Θεωρία του ηλεκτρονίου του Lorentz, ηλεκτρομαγνητική μάζα, πείραμα των Michelson-Morley...

Η Φυσική αναδεικνύεται μέσα από αυτήν την διδασκαλία σαν ένα συναρπαστικό αντικείμενο στην κατανόηση του οποίου πρωταγωνιστούν η προερχόμενη από τον Ορθό Λόγο φιλοσοφική σκέψη, η καλλιέργεια της μαθηματικής επεξεργασίας¹⁵, ο καταλυτικός ρόλος του πειράματος (μιάς ανά πάσα στιγμή εφικτής 'ανάκρισης' της Φύσης).

4 Ευχαριστίες.

Το άρθρο τούτο δεν θα είχε αυτή την τυπογραφική ποιότητα αν ο αγαπητός συνάδελφος Κος Τάσος Δήμου δεν μου είχε δώσει, απλόχερα, την βοήθειά του και αν δεν είχα χρησιμοποιήσει το εξαιρετικό βιβλίο των Απόστολου Συρόπουλου και Αναστάσιου Δήμου: Το XeLaTex για Αρχάριους, εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, Αθήνα 2020, [13].

Αναφορές

- [1] Max Born, *Einstein's Theory of Relativity - revised edition prepared with the collaboration of Gunther Leibfried and Walter Biem.*, Dover Publications, Inc., New-York, 1962.
- [2] Max Born, *Experiment and Theory in Physics.*, Dover Publications, Inc., 1956.
- [3] John William Strutt, Baron Rayleigh, *The Theory of Sound, Vol 1, 2nd edition, 1896*, Dover Publications, New-York, 1945.
- [4] John William Strutt, Baron Rayleigh, *The Theory of Sound, Vol 2, 2nd edition, 1896*, Dover Publications, New-York, 1945.
- [5] H.A. Lorentz, A. Einstein, H. Minkowski, H. Weyl, *THE PRINCIPLE OF RELATIVITY - with notes by A. Sommerfeld, translated by W. Perrett, G.B. Jeffery*, Dover Publications, Inc., New-York, 1952.

¹⁵Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης θα βρει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτού του ζητήματος στις σελίδες 39-41 του δεύτερου τόμου του μνημειώδους έργου του George Polya, [7]. Η συζήτηση αυτή γραμμένη με το αξεπέραστο στυλ του Polya εντάσσεται στην ενότητα: 'Για την επαγωγική έρευνα στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες.

- [6] Edward John Routh, *A Treatise on Dynamics of a Particle - with numerous examples.*, Cambridge at the University Press, 1898.
- [7] George Polya, *Mathematics and Plausible Reasoning - Volume I and Volume II.*, Princeton University Press, New Jersey 1954.
- [8] I.M. Yaglom, *A Simple Non-Euclidean Geometry and its Physical Basis - An Elementary Account of Galilean Geometry and the Galilean Principle of Relativity, translated from the Russian by Abe Shenitzer.*, Springer Verlag, New-York, 1979.
- [9] Alfred North Whitehead, *Modes of Thought.*, The Free Press, New York (1938), 1968.
- [10] Ya.B. Zeldovich, I.M. Yaglom, *Higher Math for Beginners (Mostly Physicists and Engineers)*, [translated from the Russian by Eugene Yankovsky], Mir Publishers, Moscow, 1982.
- [11] Mark P. Silverman, *Waves and Grains - Reflections on Light and Learning.*, Princeton University Press, Princeton, New-Jersey, 1998.
- [12] Eugene Hecht, *Optics, 4th edition.*, Addison-Wesley, San Francisco, 2002.
- [13] Απόστολος Συρόπουλος-Αναστάσιος Δήμου, *Το XeLaTex για αρχάριους.*, εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, Αθήνα 2020.
- [14] Στέλιος Τσεκούρας, *Ένας Δεκάλογος για τους Δασκάλους.*, <https://www.academia.edu/37365858>
- [15] Στέλιος Τσεκούρας, *Μια βιβλιοπαρουσίαση.*, <https://www.academia.edu/40149100>
- [16] Στέλιος Τσεκούρας, *Η διδασκαλία των εννοιών του Έργου και της Ενέργειας από τον Jean-Victor Poncelet.*, <https://www.academia.edu/34514265>
- [17] *britannica.com/biography/Max-Born.*